

**ЭВОЛЮЦИЯ АКТОВ ПРОКУРАТУРЫ
(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)**

*Хведелидзе Т.Б.
к.ю.н., асс. профессор
Толубекова Б.Х.
д.ю.н., профессор*

Казахский национальный педагогический университет им. Абая

**EVOLUTION OF THE ACTS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE
(BY THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)**

*Khvedelidze T.,
Toleubekova B.*

*Institute of History and Law, Kazakh National Pedagogical University
named after Abai*

Аннотация

В Республике Казахстан 5 ноября 2022 года принят новый Конституционный Закон «О прокуратуре». В условиях суверенности в Республике Казахстан законодательство о прокуратуре принималось четырежды: 1) 17.01.1992 г.; 2) 21.12.1995 г.; 3) 30.06.2017 г.; 4) 05.11.2022 г. Первые три закона носили характер отраслевых нормативных правовых актов, последний – наделен статусом Конституционного Закона. В период 1992 –2022 гг. система актов органов прокуратуры изменялась и совершенствовалась. Эти изменения носили эволюционный характер и были обусловлены развитием отраслевого национального законодательства. Традиционные виды актов прокуратуры подвергались современной интерпретации и наполнялись новым содержанием. Наряду с этим, отдельные проблемы обеспечения эффективности актов прокуратуры сохраняют свою актуальность.

Abstract

The Republic of Kazakhstan adopted a new Constitutional Law "On Prosecutor's Office" on November 5, 2022. In the conditions of sovereignty in the Republic of Kazakhstan, the legislation on the Prosecutor's Office was adopted four times: 1) 17.01.1992; 2) 21.12.1995; 3) 30.06.2017; 4) 05.11.2022 The first three laws were of the nature of sectoral normative legal acts, the last one has the status of the Constitutional Law. In the period 1992 -2022 the system of acts of the prosecutor's office changed and improved. These changes were evolutionary in nature and were conditioned by the development of the sectoral national legislation. Traditional types of acts of the Prosecutor's Office were subjected to modern interpretation and filled with new content. Along with this, some problems of ensuring the effectiveness of acts of prosecutor's office remain relevant.

Ключевые слова: акты органов прокуратуры, классификация актов прокуратуры, соблюдение законности, высший надзор.

Keywords: acts of prosecutor's office, classification of acts of prosecutor's office, compliance with the rule of law, higher supervision.

Эволюционный характер развития актов органов прокуратуры в Республике Казахстан можно проследить на основе сопоставительного анализа норм, содержащих регламентацию видов актов, имевших место в законодательстве о прокуратуре, принятых и применявшихся в разные периоды развития постсоветской государственности Казахстана.

Первый в суверенном Казахстане нормативный правовой акт, регламентирующий организацию и деятельность прокуратуры, назывался Закон Республики Казахстан «О прокуратуре Республики Казахстан» [1]. Он был принят 17 января 1992 года, представлял собой акт переходного периода и содержал достаточный объем положений, характерных для советского периода развития права.

Закон Республики Казахстан «О прокуратуре», принятый 21 декабря 1995 года [2], практически ничем не отличался от ЗРК «О прокуратуре Республики Казахстан» (основное отличие состояло в

названии, из которого были исключены слова «Республики Казахстан»). Необходимость скорейшего принятия «нового» закона, хотя и текстуально совпадающего с предыдущим упраздненным законом, объясняется тем обстоятельством, что 30 августа 1995 года Казахстан принял свою вторую Конституцию. В этих условиях требование соответствия всего законодательства страны вновь принятой Конституции обеспечивалось формальным признаком, а именно: принятием ЗРК «О прокуратуре» после принятия новой Конституции.

Третий ЗРК «О прокуратуре» был принят 30 июня 2017 года [3]. Необходимость принятия данного акта была обусловлена конституционной реформой от 10 марта 2017 года, в результате которой были значительно сокращены полномочия органов прокуратуры при номинальном сохранении функций высшего надзора за соблюдением законности.

Четвертый (действующий) Конституционный Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» был

принят 5 ноября 2022 года [4]. Изменение уровня данного Закона (рост с отраслевого на конституционный) обусловлено последней конституционной реформой, проведенной 6 июня 2022 года. Правовой статус и полномочия органов прокуратуры значительно возросли на конституционном уровне (есть определенные основания полагать, что трагические события января 2022 года, в числе иных факторов, были возможны также в связи со снижением политико-правовой роли органов прокуратуры в общегосударственной политике, последовавшим после конституционной реформы 2017 года).

Изначально в ЗРК «О прокуратуре» 1992 и 1995 годов правовые акты прокуратуры, согласно ст. 18 и ст. 18 соответственно, подразделялись на две группы: 1) акты прокурорского надзора; 2) акты по вопросам организации и деятельности органов прокуратуры. В последующих законах «О прокуратуре» 2017 и 2022 годов, согласно ст. 23 и ст. 32 соответственно, акты прокуратуры стали подразделяться на три группы: 1) акты прокурорского надзора; 2) акты прокурорского реагирования; 3) акты по вопросам организации и деятельности органов прокуратуры. Общее количество всех видов актов было относительно стабильным: в 1992 и 1995 годах – по 15, в том числе: актов прокурорского надзора – по 10 видов, актов по вопросам организации и деятельности органов прокуратуры – по 5 видов; в 2017 году – всего 15 видов, в том числе: актов прокурорского надзора – 5 видов, актов прокурорского реагирования – 4 вида, актов по вопросам организации и деятельности органов прокуратуры – 6 видов (6-ой вид условный, он обозначен как «другие акты»); в 2022 году – всего 15 видов, в том числе: актов прокурорского надзора – 5 видов, актов прокурорского реагирования – 4 вида, актов по вопросам организации и деятельности органов прокуратуры – 6 видов (6-ой вид условный, он обозначен как «другие акты»).

Более дробное деление актов на три группы произошло путем выделения из ранее применявшихся актов прокурорского надзора пяти видов и обособления отдельных видов в группу актов прокурорского реагирования. По законодательствам 1992 и 1995 года предусматривались следующие 10 видов актов прокурорского надзора: протест, постановление, предписание, заявление, санкция, указание, представление, обращение, предостережение, разъяснение закона. Начиная с 2017 года актами прокурорского надзора стали признаваться только следующие 5 видов: протест, санкция, указание, представление, постановление (ст. 23 ЗРК «О прокуратуре» 2017 г.). В группу актов прокурорского реагирования были включены: в 2017 году – заявление, обращение, разъяснение закона, а также новый вид – ходатайство. Исключены из оборота прокурорской деятельности такие акты, как предписание и предостережение. В 2022 году группа прокурорского надзора была сохранена в редакции ст. 23 ЗРК «О прокуратуре» 2017 г. и включала те же 5 видов: протест, санкция, указание, представление, постановление (ст. 32 КЗРК «О прокуратуре»

2022 г.). Что касается актов прокурорского реагирования, то по КЗРК «О прокуратуре» 2022 г. произошли некоторые изменения в формулировках, в частности, такой вид, как «заявление» дополнен уточнением в редакции – «заявление (иск)»; а такой вид, как «разъяснение закона» принят в редакции – «разъяснение о недопустимости нарушения законов Республики Казахстан».

Подверглись изменениям виды актов по вопросам организации и деятельности прокуратуры. По законодательствам 1992 и 1995 годов к данной группе актов относились: приказы, указания, распоряжения, положения, инструкции. По законодательствам 2017 и 2022 годов к рассматриваемой группе актов относятся: приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты. Регламенты предусмотрены вместо прежних указаний. Для законодательств 2017 и 2022 годов характерно то, что перечень актов по вопросам организации и деятельности прокуратуры нельзя считать исчерпывающим на том основании, что законодатель оставил возможность включения в прокурорский оборот также «другие акты, предусмотренные законодательством».

Эволюционный характер изменений нами усматривается в модернизации содержания отдельных видов актов в каждой из трех групп. Так, сравнение редакций отдельных норм, имеющих отношение к актам прокурорского надзора, дает представление об изменениях качественного характера.

По законодательствам 1992 и 1995 годов редакция норм, регламентирующих протест (ст. 19 и ст. 19 соответственно), была следующей: «прокурор приносит протест на противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики Казахстан нормативные и иные правовые акты, решения и действия государственных органов и должностных лиц».

По законодательству 2017 года регламентация протеста была дана в редакции: «Прокурор приносит протест на противоречащие Конституции, законам, актам Президента Республики Казахстан и ратифицированным Республикой международным договорам нормативные и иные правовые акты и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц.» (ст.24).

По законодательству 2022 года регламентация протеста была дана в редакции: «Прокурор приносит протест на противоречащие Конституции Республики Казахстан, законам Республики Казахстан, международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и актам Президента Республики Казахстан акты, вступившие в законную силу, решения и действия (бездействие) государственных органов, учреждений, организаций, должностных и иных уполномоченных лиц.» (ст. 33).

Содержательное наполнение приведенных выше текстов обладает значительными различиями. Усиление социальной, политико-правовой роли прокуратуры в стране явно демонстрируется в редакциях норм о протесте в предшествующем и

действующем законодательстве. Активная международная позиция Казахстана, самостоятельная и свободная от советского воздействия, также хорошо просматривается в указанных редакциях.

Аналогичные изменения наблюдаются в отношении иных видов актов прокурорского надзора: постановления, санкции, указания. Сохранена редакция нормы, регламентирующей представление как одного из видов актов прокурорского надзора, принятая по законодательству 1992 года.

Среди актов прокурорского реагирования изменения коснулись всех видов, а именно: обращения, разъяснения закона, заявления. Вновь введен такой вид актов прокурорского реагирования, как ходатайство, что связано с развитием процессуального законодательства страны.

Так, по законодательствам 1992 и 1995 годов обращение относилось к актам прокурорского надзора, начиная с 2017 года – это акт прокурорского реагирования. Регламентация обращения была дана в следующей редакции: «Органы прокуратуры вправе обращаться к должностным лицам, государственным органам, юридическим и физическим лицам в целях обеспечения законности, предупреждения правонарушений, а также обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.» (ст. 2 -1 и ст. 25 -1 соответственно).

По законодательству 2017 года обращение регламентировалось следующим образом: «Генеральный Прокурор, заместители Генерального Прокурора, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры вправе выступить с обращением к должностным лицам, государственным органам, юридическим и физическим лицам в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина.» (ст. 31).

По действующему законодательству (2022 г.) регламентация обращения представлена в редакции: «Генеральный Прокурор и его заместители, руководители органов военной и транспортной прокуратур, прокуроры областей и приравненные к

ним прокуроры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуроры вправе выступить с обращением к должностным лицам, государственным органам, физическим и юридическим лицам в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина» (ст. 40).

Сравнение приведенных выше редакций свидетельствует о том, что, во-первых, изменилась категориальная принадлежность обращения: из акта прокурорского надзора обращение трансформировалось в акт прокурорского реагирования; во-вторых, расширился круг субъектов прокуратуры, наделенных правом применять обращение: по действующему законодательству практически все уровни органов прокуратуры наделены этим правом; в-третьих, уточнены адресаты, к которым прокурорское обращение направляется. Указанные изменения нами оцениваются как результат реализации государственной политики, направленной на укрепление и усиление роли и места прокуратуры в деле обеспечения законности.

Список литературы

1. О прокуратуре Республики Казахстан. – Закон Республики Казахстан. Принят 17.01.1992 г. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709> (дата обращения: 05.01.2023 г.).
2. О прокуратуре. – Закон Республики Казахстан. Принят 21.12.1995 г. № 2709. // <https://adilet/zan/kz/rus/docs> (дата обращения: 05.01.2023 г.).
3. О прокуратуре. – Закон Республики Казахстан. Принят 30.06.2017 г. № 81-VI // <https://online.zakon.kz/Document> (дата обращения: 05.01.2023 г.).
4. О прокуратуре. – Конституционный Закон Республики Казахстан. Принят 05.11.2022 г. № 155-VII ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs> (дата обращения: 05.01.2023 г.).